

АКАДЕМИК БОБОЖОН ҒАФУРОВ АСАРЛАРИДА НАВОИЙ МЕРОСИ МАСАЛАСИ ИНЪИКОСИ

Р. Т. Усанов

фалсафа фанлари номзоди, доцент, академик Б.Ғафуров номидаги Хужанд
давлат университети, Тожикистон. ravshan-usanov@mail.ru

М. Б. Жўраев, М. А. Бегматова

ўқувчилар, академик Б.Ғафуров номидаги Хужанд давлат университети,
Тожикистон

Турли даврларда ҳар бир халқнинг номини улуғларга элтувчи фарзандлари бўлади. Уларнинг хизматлари туфайли миллатнинг тарихи ёзилди. Шундай инсонлардан бири академик Бобожон Ғафуровдир. Алломанинг жаҳон шарқшунослиги ривожига қўшган ҳиссаси беқиёсдир. Бобожон Ғафуров 1908 йилнинг 31-декабрида Тожикистон Республикаси Суғд вилояти ҳозирги Бобожон Ғафуров ноҳиясининг Исфисор қишлоғида дунёга келди. Аллома Бобожон Ғафуров 1928-1930-йилларда Самарқанд шаҳридаги олий ҳуқуқшунослик курси тингловчиси, 1930-1931-йилларда «Қизил Тожикистон» (сўнгра «Совет Тожикистони») газеталарида фаолият олиб борди. 1935-йилда Умумиттифоқ журналистика институтини тамомлади. 1935-1938-йилларда «Қизил Тожикистон» газетасида муҳаррир ўринбосари, бош муҳаррир, инструктор, матбуот ва нашриёт мудир, тарғибот ва ташвиқот бўлими мудир, Тожикистон КП сектори мудир вазифаларини бажарди. Бобожон Ғафуров 1938-1941-йилларда СССР ФА тарих институти аспиранти, 1941-1944-йилларда Тожикистон КП-нинг тарғибот ва ташвиқот ишлари бўйича котиби, 1944-1946-йилларда Тожикистон КП-нинг иккинчи котиби, 1946-1956-йилларда Тожикистон КП-нинг биринчи котиби бўлиб ишлади. 1956-йилдан умрининг охиригача Бобожон Ғафуров директори СССР ФА шарқшунослик Институти директори вазифасида ишлади. Унинг хизматлари муносиб тақдирланганиб, 1968 йил СССР ФА академиклигига сайланган.

Аллома Бобожон Ғафуров кўплаб собиқ Иттифоқ ордени ва медаллари билан тақдирланган. Жавоҳарлал Неру номидаги Халқаро мукофот унинг юксак ақли эгаси эканлигини кўрсатади.

Бобожон Ғафуров узокни кўрувчи давлат арбоби бўлиб, халқаро ҳамжамиятда таниқли сиёсатчи, донишманд олим сифатида ҳам машҳур. У Марказий Осиё маданиятини ўрганиш халқаро Ассоциацияси Президенти,

Марказий Осиё тамаддуни Кенгаши қўмитаси раиси, Шарқ ва Осиёга оид тадқиқот халқаро Иттифоқ Президенти ўринбосари, Тинч Океан илмий Ассоциацияси миллий Кенгаши қўмитаси раиси, Фирдавсий номидаги мукофотга оид биргаликдаги қўмита раиси, Осиё ва Африка биргаликдаги Фонди раиси, Полша шарқшунослари Жамияти фахрий аъзоси, Ҳиндистон Олигархия Университети фахрий доктори, Босния ва Герцоговина илм ва санъати Академияси хорижий аъзоси, Париждаги Осиё жамияти фахрий аъзоси, Ҳиндистон миллий Кенгашининг маданий алоқаларга оид қўмитаси аъзоси сифатида самарали фаолият юритган.

Бобожон Ғафуров илм, маданият, фалсафа тарихи масалаларини илмий ўрганиш борасида муносиб фаолият олиб борди. Академик Бобожон Ғафуров Шарқ ва Ғарб халқлари маданиятини яқинлаштириш ва таништиришда ҳам кўпгина ишларни амалга оширди. Жумладан, юзлаб халқаро Конгрессу Симпозиумлар, Конференсия ва халқаро Сессияларда илмий чиқишлар қилди. Унинг қаламига мансуб 500 дан ортиқ рисола ва мақолалари алломанинг мероси абадийлиги мисолидир.

Аллома Марказий Осиё мутафаккирлари ижодига ҳам алоҳида ўз асарлари тўхталиб ўтади. Хусусан, унинг асарларида Алишер Навоий ҳақида жуда кўп маълумотлар мавжуд. Темурийлар даврида ҳунармандчилик ривожланиб, унинг маркази Ҳирот шаҳрига кўчишига сабаблардан бири сифатида бу даврда санъатнинг кадрига етувчи Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқаро каби буюк шахслар яшаганлигида эканлиги таъкидланади [3, 680].

Шунингдек, Бобожон Ғафуровнинг “Тожиқлар” китобида темурийлар давридаги илму адабиётнинг ривожига ҳисса қўшган мутафаккирлар ҳақида муфассал маълумотлар келтирилади. Саъдудиддин Масъуд ибн Умар Тафтазоний, машҳур тарихчи Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Арабшоҳ, Низомиддини Шомий, Шарофиддин Али Яздий, Ҳофиз Шерозий, Камол Хужандийлар тўғрисидаги фикрлар бугунги кун олимлари ва тадқиқотчилари муҳим сарчашмадир.

Унинг фикрича, Улуғбек подшоҳлик қилган даврда илм ва адабиёт, фалсафа улкан қадамлар билан ривожланди.

Аллома асарида улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоийга алоҳида урғу берилади. Китобда ёзилишича, “Темурийлар даври ўзбек бадиий адабиёти ташкил топган давр бўлиб, у ўзбек ва тожик адабиётлари баҳраманд бўлган жараён ҳисобланади. Ўзбек адабиёти даҳоси Мир Алишер Навоий мана шу даврда камолотга эришган” [3, 689].

Бобожон Гафуровнинг асарида келтирилишича, “Навоий маърифатли оилда туғилиб, шоирлар, мусиқачилар ва ҳаттотлар даврасида вояга етди. Кичиклигидан шеърга ҳаваси бўлди ва ўзбек ва тожик тилларида шеър ёзиб, 15 ёшлигидаёқ шоир сифатида машҳур эди” [3, 689].

Алишер Навоий даҳоси равнақида яна бир буюк мутафаккир Абдурахмон Жомий билан унинг дўстлиги ва ижодий муносабалари муҳим рол ўйнаган. Бу ҳақда академик Е.Э.Бертелс шундай ёзади: “Навоий ва Жомийнинг мулоқоти дўстликни вужудга келтирди ва у Жомий умри охиригача давом этди. Бу дўстликнинг томирлари нафақат икки буюк шахснинг шахсий хислатлари билангина эмас, балки уларнинг дунёқараши, ғоялари муштарақлиги заминида ҳам кўзга ташланади” [1, 124].

Б.Гафуров Алишер Навоийнинг улкан адабий ва бадиий маҳоратига ҳам алоҳида урғу бериб, Низомий йўлида “Хамса” ёзиш анъанасини бошлаб берганини таъкидлайди.

Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий ўртасидаги дўстликни тараннум этган академик Б.Гафуров шундай ёзади: “1492 йил Абдурахмон Жомий вафот этганда, Навоий ва унинг дўстлари бир йил аза тутишди. Навоий буюк дўсти хотирасига бағишлаб, “Хамсат-ул-мутаҳаййирин” номли асар ёзиб, Жомийнинг асарларидан бирини ўзбекчага таржима қилди” [3, 690]. Аллома бу икки улкан даҳо тўғрисида фикрларини давом эттириб, шундай дейди: “Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомий сиймоларидаги дўстлик икки биродар халқ ўзбеклар ва тожиклар дўстлигининг ёрқин намунаси бўлиб, унинг тарихи қадимий даврларга бориб тақалади” [3, 690].

Асарининг Алишер Навоийга бағишланган қисмини Бобожон Гафуров шундай сўзлар билан тугатади: “Алишер Навоий Шарқ ўрта асрининг энг буюк шоири, забардаст олим ва мутафаккир, мусиқашунос, моҳир наққош, таниқли сиёсий арбобдир” [3, 691].

Ўзбеклар ва тожиклар дўстлиги, Жомий ва Навоий дўстлиги ҳақида сўз юритар эканмиз, беихтиёр Тинчлик ва миллий бирлик асосчиси - Миллат пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг: "Тожик ва ўзбек дўстлиги Худованд амри биландир. Икки халқ дўстлигининг зилол булоғи бошида икки буюк сиймо - Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий турганлиги икки халқ дўстлиги рамзидир. Биз бу дўстлик булоғининг мусаффо сувларига асло гард юқтирмаймиз, уни кўз қорачиғидек авайлаб-асраймиз. Бу сувнинг мусаффо юзаларида хазон барглари эмас, нилуфар гуллари қийғос очилиб, сузиб юришини истаймиз...",- деган образли сўзлари ёдга тушди. Зотан, Эмомали Раҳмон давлатимиз сарвари бўлган кундан

бошлаб, шу катта оиланинг меҳрибон падари сифатида икки халқ - тожик ва ўзбекларнинг дўстлигини тез-тез эслатиб келмоқда. Шу боис, икки халқ дўстлиги кундан-кунга ошиб боряптики, ҳеч қанча камайгани йўқ. Бу дўстлик сиёсатда, маданиятда, ижтимоий ҳаётнинг муҳим қисми бўлиб қолмоқда.

Шу ўринда Ўзбекистон миллий университети олимаси Гулноз Рузматованинг “Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомий ўртасида чин дўстлик, устозлик муносабатлари” мақоласидан парча келтириб, фикрларимизга яқун ясамоқчимиз: “Шарқ мамлакатлари, Шарқ фалсафаси, Шарқ мўъжизаси Жаҳон цивилизациясининг бугунги тараққиётига тамал тошини қўйган. Буюк Шарқ юзлаб, минглаб шоиру адабиётшуносларни етиштиргани ҳеч кимга сир эмас. Ана шундай буюк мутафаккирлардан бири Алишер Навоийдир. XV асрнинг иккинчи ярмидаги ижтимоий-сиёсий, илмий-маданий ва адабий ҳаётда юз берган ибратли ҳодисалардан бири Навоий – Жомий муносабатларидир. Бу икки буюк зот ижод соҳасида халқпарварлик ва инсонпарварлик мавқеида туриш билан бирга халқ, давлат ишларида инсоф ва адолатни ёқлар эдилар. Ўзбек адабий-маданий мероси тарихида Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий ўртасидаги дўстлик, устоз-шогирдлик муносабатлари алоҳида ёрқин саҳифаларни ташкил этади. Бу улуғ мутафаккирларнинг ижодида ана шу бетакрор қирралар мужассамдир. Абдурахмон Жомий ўзининг «Лайли ва Мажнун», «Юсуф ва Зулайхо», «Хирадномаи Искандарий» дostonларида ҳам фикр дўсти ва шогирдини замонасининг даҳо шоири сифатида улуғлайди. Шунингдек, Алишер Навоий ҳам «Хамсат ул-мутаҳаййирин», «Мажолис ун-нафоис», «Муҳокамат ул-луғатайин», «Мезон ул-авзон», «Девони Фоний», «Хамса» каби асарларида ўз устози Абдурахмон Жомийни катта ҳурмат-муҳаббат билан тилга олади. Ўз даврида Жомий фақат Навоийнинг эмас, балки бутун ўзбек адабиётининг ҳам энг яқин дўсти эди. Навоийнинг ёзишича, у туркий тилда шеър ёзмаса ҳам, аммо бу тилдаги асарларни яхши тушунар ва улар ҳақида ўз фикрини айта олар эди. Алишер Навоий ижодида Абдурахмон Жомий васфининг катта ўрин тутиши маълум. Агар Алишер Навоий «Хамса», «Мажолис ун-нафоис», «Насойим ул-муҳаббат» каби асарларида Жомий ҳақида айрим боблар битган бўлса, «Хамсат ул-мутаҳаййирин» тўлалигича «васфи васфга 286 сифмас» ва «таърифи тарифга рост келмас» улуғ инсонга бағишланган. Шоир «Тухфат ул-афкор» ва «Арбаъин»да, шунингдек, «Хазойин ул-маоний» ва «Девони Фоний»га кирган бир қатор шеърларида ҳам Жомий номини чексиз ҳурмат ва эҳтиром билан тилга олади” [2, 285].

Шундай қилиб, икки буюк сиймонинг дўстлиги абадийлиги сифатида бугун биз Мавлоно Жомий ва Алишер Навоий даврида бўлганидек,

халқларимиз учун дўстлик ва самимият, ўзаро тушуниш ва ҳамкорлик мухитини яратишимиз керак. Бу дўстлик ва турли соҳадаги ҳамкорликларимиз янада ривожланиб, олимларимиз ва давлат арбобларимиз ижодида инъикос топишига ишончимиз комил.

References / Адабиётлар

1. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Том 3. Суфизм и суфийская литература. – М. Наука. 1965. – С. 524.
2. Рузматова Г. “Алишер Навоий ва Абдурахмон Жомий ўртасида чин дўстлик, устозлик муносабатлари”. Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети «АЛИШЕР НАВОИЙ ВА XXI АСР» республика илмий-назарий анжумани материаллари”, – Тошкент, 2017. – С. 316.
3. Ғафуров Б.Ғ. Тожиклар. Энг қадимги, қадим ва ўрта асрлар тарихи. Биринчи китоб. “Ирфон” нашриёти. – Душанбе, 1982. – С. 702.